

Цимбал В. О.
аспірант кафедри права,
ПВНЗ «Європейський університет»
email: vtsymbal@e-u.edu.ua
ORCID ID 0009-0007-5986-0418

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОП В УКРАЇНІ

JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті проаналізовано правові засади регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні з урахуванням змін, зумовлених соціально-економічною трансформацією та дією воєнного стану. Визначено концептуальні проблеми, які ускладнюють ефективне оподаткування ФОП: фрагментарність законодавства, суперечливість податкових норм, недостатню правову визначеність категорій доходів і витрат. Розглянуто сучасний стан податкового регулювання в контексті спрощеної та загальної систем, з акцентом на обов'язок ведення обліку, документообігу, визначення бази оподаткування. З'ясовано, що подвійний статус ФОП як суб'єкта господарювання та фізичної особи без чіткого правового розмежування призводить до численних податкових спорів та ускладнює виконання фіскальних обов'язків. Охарактеризовано судову практику Верховного Суду щодо спорів між ФОП і контролюючими органами, що демонструє зростання ролі судової влади в гармонізації податкового правозастосування. Доведено необхідність удосконалення підходів до класифікації доходів, визнання витрат, амортизації активів, зокрема тих, що мають змішане підприємницьке і приватне походження. Запропоновано доповнення до статей Податкового кодексу України щодо чіткого розмежування доходів за джерелами, а також запровадження гнучкої моделі оподаткування, що відповідала б викликам цифрової економіки. Сформовано висновки щодо потреби в комплексному оновленні законодавчої бази з одночасним посиленням ролі судових механізмів захисту прав ФОП та забезпечення балансу інтересів держави й бізнесу.

Ключові слова: фізична особа-підприємець; правовий статус; податкове регулювання; база оподаткування; доходи і витрати; Податковий кодекс України; цифрова економіка; судова практика; правова визначеність; фіскальна політика.

Abstract. The article analyzes the legal principles of regulating the entrepreneurial activity of individual entrepreneurs (IEPs) in Ukraine, taking into account the changes caused by socio-economic transformation and the effects of martial law. Conceptual problems that complicate the effective taxation of IEPs are identified: fragmentation of legislation, contradictions in tax norms, insufficient legal certainty of categories of income and expenses. The current state of tax regulation is considered in the context of simplified and general systems, with an emphasis on the obligation to keep records, document flow, and determine the tax base. It is found that the dual status of an IEP as a business entity and an individual without a clear legal distinction leads to numerous tax disputes and complicates the fulfillment of fiscal obligations. The case law of the Supreme Court on disputes between individual entrepreneurs and regulatory authorities is described, which demonstrates the growing role of the judiciary in harmonizing tax law

enforcement. The need to improve approaches to the classification of income, recognition of expenses, depreciation of assets, in particular those of mixed entrepreneurial and private origin, is proven. Amendments to the articles of the Tax Code of Ukraine are proposed to clearly distinguish income by source, as well as the introduction of a flexible taxation model that would meet the challenges of the digital economy. Conclusions are drawn regarding the need for a comprehensive update of the legislative framework while simultaneously strengthening the role of judicial mechanisms for protecting the rights of individual entrepreneurs and ensuring a balance of interests between the state and business.

Keywords: individual entrepreneur; legal status; tax regulation; tax base; income and expenses; Tax Code of Ukraine; digital economy; case law; legal certainty; fiscal policy.

Вступ

У сучасних умовах трансформації правової системи України, особливо в контексті євроінтеграційного курсу та викликів воєнного стану, зростає значущість ефективного правового регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб. Фізична особа-підприємець (ФОП) не лише є базовою формою малого бізнесу, але й виконує ключову соціально-економічну функцію, тобто сприяє зайнятості населення, активізує внутрішній ринок і формує середній клас. Однак, чинне законодавство, що регулює діяльність ФОП, характеризується фрагментарністю, відсутністю системної узгодженості між нормами цивільного, господарського та податкового права, а також значними правозастосовними колізіями, що обмежують реалізацію потенціалу цієї категорії суб'єктів господарювання.

Питання правового статусу ФОП та особливостей здійснення ними підприємницької діяльності досліджувалися у працях О. Дзери [4], А. Бобкової [1], О. Вінника [2], В. Воюцької [3], Н. Пономарьова та М. Шваби [8], які вивчали особливості подвійного правового статусу ФОП, як природного суб'єкта цивільного права і як суб'єкта господарювання без статусу юридичної особи, аналізували особливості державної реєстрації, податкових режимів, ліцензування. Водночас комплексна оцінка ефективності чинної системи правового регулювання діяльності ФОП у кризових умовах та окреслення напрямів її вдосконалення з урахуванням цифровізації, дерегуляції та інтеграції до європейського правового простору залишаються недостатньо висвітленими.

Мета статті – визначити основні проблеми та перспективні напрями розвитку правового регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб в Україні на основі чинного законодавства.

Результати

Аналіз сучасного стану організаційно-правового регулювання оподаткування господарської діяльності фізичних осіб-підприємців засвідчує домінування підходу, відповідно до якого держава забезпечує максимально гнучке середовище для вибору підприємцем режиму податкового навантаження, форм обліку та звітності. Така модель орієнтована на стимулювання підприємницької ініціативи, реалізацію людського й інтелектуального потенціалу, що набуває особливої актуальності в умовах системних трансформацій, спричинених повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Разом із тим, важливо акцентувати увагу на деякі концептуальні проблеми, а саме: фрагментарність правового регулювання, колізійність норм, відсутність єдиних підходів до визначення бази оподаткування, що ускладнює правозастосування та породжує різноспрямовані практики контролюючих органів. У сучасних умовах оподаткування ФОП виконує не лише фіскальну функцію, а й виступає джерелом потенційного економічного зростання, та вимагає переосмислення з огляду на потреби відновлення національної економіки та фінансування сектору безпеки й оборони.

У цьому контексті особливого значення набуває судова практика. За даними Державної податкової служби України, протягом січня–листопада 2025 року судами розглянуто 18,1 тис. податкових спорів на суму понад 172,1 млрд грн, із яких 11,7 тис. справ вирішено на користь

платників податків, що вказує як на ефективність захисту прав підприємців, так і на наявність значних порушень із боку контролюючих органів [12].

Зокрема, особливу складність становлять спори щодо визначення доходів та витрат, які підлягають декларуванню, що свідчить про необхідність чіткого нормативного врегулювання податкової бази. Вирішення окреслених проблем передбачає не лише оновлення законодавчих підходів, а й розроблення усталеної практики правозастосування, що має формуватися судовими інстанціями з урахуванням принципів дискреції та балансу інтересів.

Як демонструють дані ДПС, структура податкових спорів, які врегульовуються за допомогою суду традиційно має наступний вигляд (рис. 1.).

Рис. 1. Структура податкових спорів між ДПС та ФОП, що вирішуються в судовому порядку в 2025 році [5].

Таким чином, основна кількість податкових спорів, незалежно від сторони подання позову, стосується оскарження податкових повідомлень-рішень (далі – ППР). Їх питома вага відносно ФОП складає 55%. На другому місці за інтенсивності є спори пов’язані зі стягненням податкового боргу – 20%. Така статистика свідчить що основою спірних відносин є визначення бази оподаткування, а відтак і розміру податкових платежів. Важливо підкреслити, що за статистичними даними ДПС України найбільша кількість позовів – 94% з оскарження ППР надходять саме від ФОП, що характеризує високий рівень правової культури та прагнення захисту власних інтересів. В структурі спорів пов’язаних зі стягненням податкового боргу дотримується відносний паритет, оскільки ДПС на відміну від першого випадку спорів, реалізує в такий спосіб власну правосуб’єктність контролюючого органу на виконання завдань наповнення Державного бюджету України за рахунок податкових надходжень та стягнення судових витрат пов’язаних із захистом права держави на отримання податків від ФОП.

Отже, актуалізується необхідність оцінки ефективності законодавчого визначення бази оподаткування підприємницької діяльності ФОП як на загальній, так і на спрощеній системах оподаткування. Податковий кодекс України встановлює обов’язок фізичної особи-підприємця вести облік доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо їх походження, що прямо передбачено п. 177.10 ст. 177 ПК України [7]. Такий облік може здійснюватися у паперовій та/або електронній формі, зокрема через електронний кабінет платника податків, шляхом заповнення типової форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 № 261, за результатами кожного робочого дня.

Разом із цим, у ст. 177 ПК України законодавець визначає склад доходів ФОП, що формують базу оподаткування, включаючи безготівкові та готівкові надходження від реалізації товарів, робіт і послуг, доходи в негрошовій формі, штрафи, пеню, компенсаційні виплати та інші надходження, пов'язані з підприємницькою діяльністю [7]. Водночас п. 177.3 ст. 177 ПК України виключає з бази оподаткування суми ПДВ, акцизного податку, а також бюджетні гранти й стимулюючі виплати, оподаткування яких здійснюється за спеціальними правилами, передбаченими п. 170.71 ст. 170 ПК України [7].

На цьому рівні нормативного регулювання закладається одна з ключових проблем правового статусу ФОП у податкових правовідносинах. Законодавець фактично не враховує подвійної правової природи ФОП як суб'єкта господарювання і водночас як фізичної особи – учасника цивільних правовідносин, що не завжди мають на меті отримання прибутку. Унаслідок цього виникає правова невизначеність щодо кваліфікації доходів, отриманих у процесі реалізації цивільної правосуб'єктності особи, зокрема спадщини, дарування, особистих надходжень чи інших цивільно-правових трансакцій, які можуть зараховуватися на рахунки ФОП. Саме ця обставина істотно ускладнює практику визначення податкової бази та створює передумови для виникнення податкових спорів.

У цьому контексті вважаємо за необхідне доповнити п. 170.71 ст. 170 ПК України нормами, які б прямо відмежовували доходи від підприємницької діяльності від: коштів, що надходять на рахунки фізичної особи, не призначені для здійснення підприємницької діяльності; доходів, отриманих у межах цивільних правовідносин, не пов'язаних із виробництвом, обігом товарів чи наданням послуг; матеріальних і нематеріальних благ, отриманих у межах трудових відносин.

Запровадження таких положень дозволило б нормативно закріпити відмежування підприємницьких доходів від трудових та цивільних, що забезпечило правову визначеність у формуванні податкової бази ФОП.

Водночас свідоме уникнення надмірної деталізації можливих джерел цивільних доходів є виправданим, оскільки сучасні економічні процеси дедалі більше виходять за межі класичних форм господарювання. Це стосується, зокрема, цифрової економіки, використання технологій блокчейну, р2р-трансакцій та інших інноваційних способів отримання доходу, які поки що не мають належного нормативного врегулювання.

У такому контексті проблема визначення бази оподаткування ФОП набуває системного характеру і безпосередньо пов'язується з перспективами розвитку правового регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб в Україні. Вона потребує техніко-юридичного коригування окремих норм Податкового кодексу та подальшого наукового осмислення ролі держави як регулятора економічних процесів, що динамічно трансформуються і дедалі більше виходять за межі традиційних уявлень про підприємництво і джерела доходів.

Як слушно зауважують Н. Пономарьова, М. Поляк-Свергун, Ю. Шваба, саме оподаткування в цифровій економіці є визначальним чинником не лише для сталого функціонування податкової системи, а й для підтримки інноваційних галузей [8].

Із поширенням цифрових технологій виникають нові виклики, зокрема пов'язані зі складністю визначення місця виникнення податкового обов'язку при наданні цифрових послуг або операцій з активами на кшталт криптовалют чи онлайн-платформ. Для ефективного контролю таких нових ринкових форм потрібна адаптація податкової системи через прийняття спеціального законодавства. Важливим у цьому контексті є впровадження цифрових технологій блокчейну, Big Data у податкове адміністрування та участь України в міжнародних ініціативах (зокрема BEPS), спрямованих на протидію ухиленню від сплати податків.

Однак, сучасний підхід законодавця залишається традиційним, оскільки спочатку визначаються об'єкти відносин, потім – правовий статус суб'єктів, і лише тоді регулюються відносини оподаткування. Зазначений підхід не забезпечує належної прогностичності та гнучкості в умовах динамічної цифрової трансформації. З урахуванням темпів технологічного розвитку

доцільним є перехід до регулювання через встановлення загальних правових меж здійснення підприємницької діяльності ФОП у цифровому середовищі, без надмірного втручання в механізми стягнення податків.

Інакше кажучи, законодавець має визначити умови функціонування ФОП у цифрових економічних відносинах і загальні підходи до трактування категорій «дохід», «прибуток», «засоби виробництва» з позиції класичної економіко-правової парадигми, а не створювати окремі конструкції для кожного цифрового новоутворення. Такий підхід наблизений до правової аналогії щодо регулювання нових відносин, які ще не мали чіткої законодавчої моделі. Водночас основа правосуб'єктності ФОП залишається сталою, як у класичній, так і в цифровій економіці. Застосування цього підходу сприятиме досягненню правової визначеності у сфері використання нових форм активів, що є результатом науково-технічного прогресу.

У зв'язку з цим, постає проблема чіткого розмежування доходів фізичної особи як підприємця і як приватної особи. Пункт 177.6 ст. 177 Податкового кодексу України встановлює, що окрім підприємницького доходу, особа може отримувати інші доходи, які оподатковуються за загальними правилами [7]. Водночас законодавець не розрізняє бази оподаткування для ФОП і звичайної фізичної особи, що створює плутанину, особливо при справлянні військового збору. Оскільки ПКУ автоматично прирівнює такі доходи до бази для ПДФО і, відповідно, для військового збору, це суперечить принципу відокремлення правових статусів.

Усунення цієї невідповідності можливе шляхом доповнення статті 177 пунктом 177.6-1 з такою редакцією:

«177.6-1. Інші доходи, не пов'язані з діяльністю фізичної особи – підприємця, включаються лише до бази оподаткування ПДФО. Вони не враховуються під час визначення бази для обчислення єдиного внеску, єдиного податку, військового збору та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю».

Таким чином, буде усунуто правову колізію між подвійною природою доходів і встановлено чіткий розподіл оподатковуваних баз.

Не менш актуальним є питання визначення витрат, які ФОП має право враховувати при обчисленні податку. Згідно з п. 177.4 ст. 177 ПК України до витрат належать, зокрема, витрати на сировину, енергоносії, оплату праці, податки, ліцензії, оренду, рекламу, професійні послуги тощо, а також амортизаційні відрахування за умови окремого обліку [7].

Натомість пункт 177.4.5 цієї ж статті містить перелік витрат, які не враховуються, незважаючи на їхню економічну природу. Зокрема, до них належать витрати, не пов'язані з підприємницькою діяльністю, витрати на купівлю основних засобів, нерухомості або автомобілів, а також витрати без підтвердних документів, що створює дисбаланс між доходами, які визнаються базою оподаткування, та витратами, які з неї виключаються.

Така правова конструкція ще раз підтверджує необхідність системного перегляду підходів до регулювання оподаткування ФОП, зокрема через удосконалення логіки визначення об'єктів оподаткування та їх зіставлення з реальними економічними умовами ведення діяльності.

Отже, перспективним напрямом удосконалення правового регулювання є встановлення загальних правил функціонування ФОП у цифровому середовищі, диференціація баз оподаткування за видами доходів, а також перегляд підходів до визнання витрат. Це забезпечить правову визначеність, зменшить податкові ризики та підвищить ефективність державної податкової політики.

Крім того, на сьогодні проблемним залишається підхід законодавця до невизнання витрат на придбання чи утримання земельних ділянок, житлової нерухомості та легкових автомобілів у випадках, коли такі активи фактично становлять основу виробничої діяльності ФОП або використовуються як економічний ресурс для фінансування підприємництва, зокрема через заставні механізми кредитування. Це свідчить про формальний характер правового регулювання, яке не враховує реальну економічну функцію відповідних об'єктів у підприємницькому процесі.

На відміну від ФОП на спрощеній системі, де визначальним є лише факт отримання доходу, для ФОП на загальній системі ключовим елементом оподаткування є співвідношення доходів і витрат, оскільки чистий оподатковуваний дохід, за своєю економічною природою прибуток, визначається як їх різниця. Саме тому підприємець об'єктивно зацікавлений у максимально повному обліку витрат, що зменшують податкове навантаження.

У цьому контексті особливого значення набуває амортизація. Відповідно до положень Податкового кодексу України, ФОП не має права нараховувати амортизацію на земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості та легкові транспортні засоби, навіть якщо вони фактично використовуються у підприємницькій діяльності. Водночас для інших основних засобів та нематеріальних активів законодавець допускає включення амортизаційних відрахувань до складу витрат, але за умови документального підтвердження їх придбання, ведення окремого обліку за кожним об'єктом і застосування виключно прямолінійного методу амортизації, передбаченого пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 ПК України [7], що формально уніфікує правила для ФОП і юридичних осіб, однак не враховує специфіку джерел набуття активів фізичною особою, зокрема до набуття статусу підприємця, що надає амортизаційним витратам особливого правового режиму.

Проблема податкового навантаження на ФОП не може розглядатися ізольовано від економічного змісту податків та їх стимулюючої функції. Як зазначають І. Р. Чуй, Н. І. Власюк та К. М. Журбич, структура доходно-прибуткових податків в Україні характеризується домінуванням податку на доходи фізичних осіб, тоді як на податок на прибуток припадає близько третини, а на єдиний податок лише 8–9 % [13, с. 139–140]. За даними ДПС, така структура зберігається з моменту запровадження Податкового кодексу України.

Прийняття ПК України справді створило єдину методологічну основу адміністрування податків, уніфікувало термінологію та впорядкувало систему принципів оподаткування. Водночас відбулося істотне розмежування між економічною природою податків і їх законодавчим закріпленням. Реалізація ст. 67 Конституції України, яка встановлює обов'язок кожної особи сплачувати податки і збори та подавати декларації про доходи, у практиці податкового регулювання для ФОП набула переважно формального характеру, зосередженого на фіскальній функції.

У результаті замість інструмента економічного стимулювання податкова система для ФОП дедалі більше перетворюється на механізм одностороннього виконання зобов'язань. Декларовані цілі ПК України, зокрема підтримка малого підприємництва, стимулювання інновацій, запобігання подвійного оподаткування та забезпечення справедливого податкового навантаження, поступаються пріоритету формалізованого контролю за виконанням податкового обов'язку, що свідчить про необхідність переосмислення підходів до правового регулювання ФОП, з урахуванням не лише фіскальної, а й перерозподільної та стимулюючої функції податків, що є ключовою перспективою розвитку податкового законодавства в Україні.

Сучасна модель фіскального примусу щодо фізичних осіб – підприємців (ФОП) в Україні є надмірно жорсткою. Держава вибудувала архітектуру легального тиску за порушення податкової дисципліни, яка не відповідає реальній економічній доцільності. У підсумку податкове навантаження на ФОП часто перевищує аналогічне для юридичних осіб, попри те, що можливості оптимізації податкових зобов'язань для перших є суттєво обмеженими. Це зокрема підтверджується слабкою диференціацією підходів до визначення бази оподаткування для ПДФО та військового збору, а також правовою невизначеністю у частині контролю за використанням надходжень цих податків у межах Державного бюджету.

Як слушно зауважують В. М. Кміть, Ю. І. Жук та О. А. Чеботарь, у розвинених країнах, таких як Німеччина, Франція, Велика Британія чи Нідерланди, частка податку на доходи фізичних осіб у ВВП істотно перевищує частку корпоративного податку. У країнах Центральної Європи (Польща, Чехія, Словаччина, Литва) також спостерігається домінування фіскальної ролі особистого прибуткового оподаткування [6]. Водночас у ЄС не використовуються аналоги української

спрощеної системи оподаткування, натомість застосовуються такі стимули, як зниження ставок податків, податкові канікули, підтримка R&D, пільги на інвестиції тощо.

Таким чином, досвід розвинених держав свідчить про розмежування фіскальної та регуляторної функцій податків: першу виконує ПДФО, другу – податок на прибуток. Для України, яка декларує намір інтегруватися у європейський простір, доречним виглядає поступовий перехід від пропорційної до прогресивної шкали оподаткування, запровадження податку на багатство, непрямих методів оцінки доходів, а також посилення боротьби з тінізацією доходів.

Проте фіскально-регуляторна політика щодо ФОП залишається переважно формалізованою і несприятливою. За низького рівня податкової культури, нерозвиненості системи прозорої звітності та падіння реальних доходів бізнесу, податковий тиск часто виконує репресивну функцію. Фіксація ставки єдиного податку незалежно від результатів діяльності для I та II груп сприяє ухиленню від звітності, що знижує ефективність системи та підриває податкову справедливість. Одночасно перевантаження ФОП вищими ставками (особливо військового збору та ПДФО) призводить до небажання легалізувати прибутки і заробітну плату, а також зростання неофіційної зайнятості.

Вирішення вище зазначених проблем потребує комплексного оновлення системи оподаткування ФОП. Потенціал дохідно-прибуткових податків може бути реалізований лише за умов збалансованого податкового регулювання, прогнозування фіскальних надходжень та справедливого перерозподілу навантаження. Реформа має включати диференціацію ставок ПДФО, перегляд принципів обліку для спрощеної системи, розмежування оподаткування за категоріями доходів, а також розвиток прозорого механізму контролю використання податкових надходжень.

Окремої уваги потребує вдосконалення організаційно-правового механізму врегулювання спорів між ФОП і контролюючими органами. На наш погляд переконання, забезпечення оперативності вирішення конфліктних ситуацій можливе лише за умови активного використання регуляторного потенціалу судової влади, насамперед Верховного Суду. Його правові висновки мають стати інструментом гармонізації податкової практики та зміцнення довіри до державної податкової політики.

У сучасних умовах державна податкова політика щодо ФОП, попри декларативну мету створення сприятливого бізнес-середовища, фактично зосереджена на забезпеченні наповнення Державного бюджету, що проявляється у пріоритетності фіскальної функції над регуляторною, що особливо виразно виявилось в період дії воєнного стану. Одним із ключових механізмів корекції зазначеної диспропорції виступає судова практика, зокрема правові позиції Верховного Суду, які відіграють системоутворюючу роль у врегулюванні публічно-правових спорів за участю суб'єктів малого підприємництва.

У 2024–2025 роках Верховний Суд сформував низку показових позицій щодо застосування мораторію на штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних у період воєнного стану. У постановах від 30.01.2024 у справі № 280/4484/23 [9] та у справі № 160/10740/23 від 06.02.2024 Суд дійшов висновку про припинення дії п. 52-1 підрозд. 10 розд. XX ПК України («карантинного» мораторію) з моменту запровадження спеціального правового режиму воєнного стану, посилаючись на пряму норму пп. 69.2, яка виключає застосування п. 52-1 у відповідний період.

Верховний Суд, акцентуючи на формальній чинності п. 52-1 у тексті Кодексу, наголосив на відсутності у платників податків правомірних очікувань щодо продовження дії карантинного мораторію. Ця позиція була підтверджена у постанові Судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів від 26.02.2025 у справі № 200/4768/23 [10], де суд однозначно розмежував темпоральні межі застосування п. 52-1 та зафіксував припинення його дії з моменту запровадження воєнного стану.

Окрему увагу Суд приділив питанню застосування зменшеного розміру штрафних санкцій відповідно до п. 90 підрозд. 2 розд. XX ПК України. У зазначеній постанові наголошено, що відповідне послаблення може бути застосоване лише до податкових накладних, складених або строк

реєстрації яких не вплив станом на дату набрання чинності Законом України від 12.01.2023 № 2876-IX, тобто до 08.02.2023 включно.

Не менш показовим є підхід Верховного Суду у справі № 520/2941/24 від 27.02.2025 [11], де розглядалося питання застосування пені за порушення строків валютних розрахунків під час війни. Суд звернув увагу на те, що сам факт наявності сертифіката Торгово-промислової палати про настання обставин форс-мажору не є достатньою правовою підставою для звільнення від відповідальності. Ключовим критерієм визнано доказовість причинно-наслідкового зв'язку між дією форс-мажору та об'єктивною неможливістю виконання зобов'язань. Сертифікат може виступати доказом, однак не є преюдиційним для суду, а відтак платник має довести індивідуальну неможливість виконання конкретного обов'язку внаслідок об'єктивних зовнішніх обставин.

Наведена практика Верховного Суду свідчить про зміщення акценту з формального правозастосування до інструментального аналізу матеріальних обставин справи. З огляду на зазначене, слід констатувати, що законодавець виявляється неспроможним забезпечити належну нормативну динаміку у сфері оподаткування ФОП в умовах швидкоплинних змін зовнішнього середовища, особливо в період воєнного стану. Це об'єктивує потребу у посиленні ролі судової влади як компенсаторного інструменту забезпечення справедливості у сфері публічно-правових відносин.

У цьому контексті обґрунтованим видається розширення процесуальних та змістовних повноважень судів у податкових спорах за участю ФОП з метою досягнення балансу інтересів між податковими органами та підприємцями. Правові висновки Верховного Суду мають перетворюватися не лише на інструмент уніфікації правозастосування, а й на засіб оперативного реагування на нормативні прогалини й неузгодженості, що виникають в умовах кризового функціонування податкової системи.

Таким чином, проблема правового регулювання оподаткування ФОП в Україні набуває багатовимірного характеру, що потребує як системного законодавчого реформування, так і конституційно обґрунтованого посилення юрисдикційного механізму забезпечення їхніх прав та інтересів.

Оте, саме завдяки активній судовій нормотворчості, яка знаходить вираження у правових висновках Верховного Суду, держава формує нову якість регулювання податкових правовідносин за участю ФОП на рівні правозастосування. Водночас визнається, що сучасна правова система України, попри тенденцію до впровадження прецедентного підходу, не забезпечена належними процесуальними та матеріальними фільтрами. Проте ігнорування потенціалу регулятивної ролі Верховного Суду є методологічно хибним, особливо з огляду на євроінтеграційні орієнтири України та необхідність постійного вдосконалення системи оподаткування підприємницької діяльності.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що правове регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб в Україні потребує комплексного оновлення. Основні виклики зумовлені нечітким розмежуванням статусів ФОП і фізичної особи, фрагментарністю нормативної бази та колізійністю норм, що регламентують обчислення бази оподаткування.

Обґрунтовано доцільність законодавчого розмежування доходів за джерелами походження, перегляду підходів до визнання витрат і вдосконалення механізму амортизації. Окреслено потребу в переході до принципово нової моделі регулювання, що враховуватиме особливості цифрової економіки та передбачатиме правову визначеність у сфері податкових зобов'язань ФОП.

Особливу роль у формуванні стабільної податкової практики відіграє судова влада, правові позиції якої здатні компенсувати нормативну нестабільність і зміцнити баланс інтересів між підприємцями та державою.

Таким чином, розвиток податкової політики щодо ФОП має відбуватися у напрямі забезпечення правової визначеності, податкової справедливості та стимулювання підприємницької ініціативи.

Список використаних джерел

1. Бобкова А. Г., Моїсєєв Ю. О., Павлюченко Ю. М. Господарське право. Харків : Право, 2018. 592 с.
2. Вінник О. М. Господарське право. Київ : Атіка, 2004. 624 с.
3. Воюцька В. С. Зміст підприємницької діяльності як особливого об'єкта контролю і нагляду. *Право*. 2021. Вип. 4. С. 222–228.
4. Дзера О. В., Кузнецова Н. С., Луць В. В. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 56 с.
5. Інформація щодо оскаржень рішень. URL: <https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/vregulyuvannya-podatkovih/informatsiya-schodo-oskarjen-rishen>
6. Кміть В. М., Жук Ю. І., Чеботарь О. А. Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2017. № 3(08). С. 265–269.
7. Податковий кодекс України : Кодекс України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035>
8. Пономарьова Н., Поляк-Свергун М., Швабу Ю. Особливості оподаткування у цифровій економіці. *Соціальний розвиток: економіко-правові проблеми*. 2025. № 4. URL: <https://doi.org/10.70651/3083-6018/2025.4.31>
9. Постанова Верховного Суду від 30 січ. 2024 р. у справі № 280/4484/23 . URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/116651199?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=j103
10. Постанова Верховного Суду від 26 лют. 2025 р. у справі № 200/4768/23. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/125892977?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=j103
11. Постанова Верховного Суду від 27 лют. 2025 р. у справі № 520/2941/24. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/125625766?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=j103
12. Стан розгляду судових справ (станом на 01.12.2025). URL: <https://tax.gov.ua/diyalnist-/rezalt/961284.html>
13. Чуй І. Р., Власюк Н. І., Журбич К. М. Аналіз фіскального потенціалу доходно-прибуткових податків в Україні та зарубіжних країнах. *Підприємництво і торгівля*. 2019. № 24. С. 137–146.